

Qu'est-ce qu'un *guanchismo* en lexicographie canarienne ?

Abraham Louft¹

Résumé.

Dans la tradition lexicographique canarienne, la dénomination *guanchismo* (ou *guanchismos*) occupe une place centrale. Elle désigne communément les vestiges linguistiques supposés provenir de la langue guanche, idiome préhispanique des îles Canaries généralement considéré comme apparenté au domaine berbère. Or, cette définition repose sur des présupposés rarement soumis à examen critique : d'une part, le statut même de l'entité linguistique à laquelle ces vestiges sont traditionnellement rattachés ; d'autre part, la question, plus fondamentale encore, de savoir si lesdits vestiges proviennent effectivement d'une langue unique et homogène, ou s'ils reflètent des strates et des variétés distinctes. Le présent article se propose de revenir sur les fondements de cette dénomination afin d'en retracer la construction historique et d'en mesurer les limites à l'aune des sources disponibles.

Mots-clés : épistémologie, lexicographie canarienne, berbère, morisques, guanchismos et guanche.

Resumen.

En la tradición lexicográfica canaria, el término *guanchismo* (o *guanchismos*) ocupa un lugar central. Se utiliza comúnmente para designar los vestigios lingüísticos que se supone que proceden de la lengua guanche, un idioma prehispanico de las Islas Canarias que generalmente se considera emparentado con el bereber. Sin embargo, esta definición se basa en supuestos que raras veces se someten a un examen crítico: por un lado, el propio estatus de la entidad lingüística a la que tradicionalmente se atribuyen estos vestigios; por otro, la cuestión, aún más fundamental, de si dichos vestigios proceden efectivamente de una lengua única y homogénea, o si reflejan estratos y variedades distintas. El presente artículo se propone revisar los fundamentos de esta denominación con el fin de trazar su construcción histórica y evaluar sus límites a la luz de las fuentes disponibles.

Palabras clave: epistemología, lexicografía canaria, moriscos, bereber guanchismos y guanche.

¹ Chercheur indépendant et conférencier universitaire. Cet article est issu d'une des thématiques de notre communication plénière de clôture sur la chronologie et la stratigraphie dans le traitement des *guanchismos*, présentée lors du congrès organisé par l'INULAB du 12 au 14 novembre 2025 à l'Université de La Laguna (Tenerife). Il en constitue une version approfondie, dont la version définitive paraîtra dans un ouvrage collectif aux éditions Peter Lang (à paraître). Ce même sujet fera par ailleurs l'objet d'une publication plus importante, en cours de préparation. Je tiens à remercier les organisateurs du congrès pour leur accueil et leurs échanges stimulants, et tout particulièrement, Paula Fernández et Pepe Juan.

La question posée par le titre de cet article paraît simple. Elle constitue pourtant l'une des plus difficiles auxquelles se heurte la tradition lexicographique canarienne. Dans cette tradition, un *guanchismo* est communément défini comme un vestige de la langue dite *guanche*, c'est-à-dire de ce que l'on suppose avoir subsisté de la langue des populations préhispaniques de l'archipel des Canaries, que l'on a regroupées sous l'appellation générique de *guanches*. Cette définition, en apparence évidente, appelle toutefois un examen critique.

Définir un *guanchismo* suppose en effet, avant tout autre développement, que l'on puisse déterminer ce que l'on entend par *langue guanche*, car une catégorie ne vaut scientifiquement que par la solidité de l'objet qu'elle désigne. Or, sur ce point, la tradition lexicographique canarienne a, dans sa grande majorité, suivi la démarche inverse : elle s'est attachée à identifier et à définir ce qu'il convenait de tenir pour *guanchismos*, ainsi qu'à les distinguer des *faux guanchismos*, sans avoir préalablement interrogé la validité même de l'entité linguistique à laquelle ces vestiges sont censés se rattacher. Le présent article reprend ce problème à sa source et se donne pour tâche de comprendre la construction et d'apprécier les limites d'une catégorie nominale dont la solidité apparente repose en grande partie sur des présupposés que les sources historiques elles-mêmes ne permettent pas d'établir.

La première difficulté est d'ordre documentaire. Ce que l'on désigne conventionnellement comme la langue guanche ne saurait être tenu pour une langue historiquement attestée au sens strict : il convient plutôt d'y voir un ensemble de témoignages linguistiques qui ont été attribués exclusivement aux populations préhispaniques de l'archipel. Or, en l'absence de documentation directe, rien n'autorise à postuler avec certitude le rattachement de l'ensemble de ces vestiges à une seule et même entité linguistique. Cette incertitude est d'autant plus significative que les sources font état de manière récurrente de difficultés d'intercompréhension entre les populations insulaires, ainsi que de différenciations ethnographiques notables. La dénomination *langue guanche* relève dès lors moins d'un fait

documentaire établi que d'une construction classificatoire élaborée après coup, dont il convient d'interroger les fondements.

L'analyse doit dès lors porter non sur une langue pleinement identifiable, mais sur un corpus de témoignages fragmentaires que les sources nous ont transmis sur une période d'environ trois siècles², et que la tradition savante a progressivement réunis sous l'étiquette de *guanchismos*. Ce corpus s'avère en réalité hétérogène : il semble témoigner de populations diverses, parlant vraisemblablement plusieurs langues ou variétés insulaires distinctes.

C'est précisément à cette exigence que faillit la tradition lexicographique dominante, et le premier indice de cette défaillance réside dans l'indétermination des dénominations au sein même des sources. Les chroniqueurs et auteurs anciens qui ont consigné les mots tenus pour être issus de la langue des populations préhispaniques ne donnent à cette langue aucune dénomination précise ; ils en transmettent seulement des vestiges, sans la nommer comme un système linguistique clairement identifié. Le recours à des formulations neutres — *en su lengua, en su idioma, llamaban, decían* — montre que les auteurs ne disposent pas d'informations suffisantes pour désigner avec davantage de précision le système linguistique de ces populations. Lorsqu'une dénomination plus précise apparaît, elle reste, dans la quasi-totalité des cas, étroitement circonscrite à un cadre local (comme celui de Tenerife).

C'est notamment ce qu'illustre Fray Alonso de Espinosa dans son *Historia de Nuestra Señora de Candelaria*, lorsqu'il écrit : « Los naturales de esta isla, que llamamos guanches, en su lenguaje antiguo la llamaron Achinech [Tenerife] » (Espinosa, 1980 [1594], p. 137, cité dans Trapero, 2007). Cette formulation appelle deux remarques essentielles. D'une part, la tournure *que llamamos* révèle que l'appellation *guanches* était solidement ancrée dans l'usage colonial à

² Les premiers témoignages remontent à 1341, avec le récit d'une expédition portugaise ; pour ce récit, voir Webb & Berthelot (1842, p. 22–35). Le corpus documentaire s'étoffe au fil des publications jusqu'au XVIIe siècle, et plus rarement au XVIIIe. Au-delà de cette période, les vestiges de ces parlers ne subsistent plus que dans la toponymie, dont la transmission a été assurée par la tradition orale.

Tenerife. D'autre part, rien ne permet d'affirmer qu'elle ait été réservée aux seules populations que l'on identifie aujourd'hui sous ce nom.

La question, plus large, de la différenciation des populations dans les sources n'entre pas dans le cadre de la présente étude. Il convient néanmoins de noter que celles-ci font fréquemment apparaître des distinctions de statuts, d'origines et de conditions entre les populations de l'archipel. Il suffit ici de relever que le terme *Naturales*³, fréquemment employé dans les sources, est lui-même porteur d'ambiguïté, dans la mesure où il ne désigne pas nécessairement les seules populations insulaires antérieures à la conquête. Les sources montrent en effet que des morisques⁴ déjà intégrés dans les îles furent naturalisés et exceptés de l'expulsion de 1609, tandis que d'autres avaient obtenu, dès 1541, l'autorisation royale de demeurer dans l'archipel. Cette donnée suffit à montrer que certaines catégories nominales de la documentation coloniale ne recouvrent pas exclusivement les populations insulaires antérieures à la conquête, point sur lequel on reviendra plus loin.

D'autre part, l'expression *en su lenguaje antiguo* indique que, du temps d'Espinosa, ce *lenguaje* était déjà perçu comme largement perdu ou en voie de disparition. Cela complique nécessairement le statut des mots recueillis, puisqu'ils ne peuvent avoir été transmis que de manière partielle. Selon Espinosa, les *guanches* désignaient leur île sous le nom d'*Achinech* ;

³ Avant de faire l'objet d'une codification juridique (1615-1619), la dénomination *naturales* fonctionnait comme un exonyme descriptif désignant l'autochtonie par opposition à l'identité des conquérants, sans entrer dans la complexité des appartenances insulaires spécifiques (Guanches, Canarios, Mahoreros). La Real Cédula du 25 octobre 1541 constitue un premier jalon en garantissant le droit de séjour des populations d'origine africaine contre les tentatives d'expulsion des autorités locales. C'est sous Philippe III que le terme reçoit sa pleine définition légale : en 1615, une Real Cédula l'accorde aux morisques, leur ouvrant les mêmes droits et offices que les vieux-chrétiens ; en 1619, un décret royal interdit le terme *morisco* dans les actes officiels et lui substitue définitivement *naturales*. Sur cette naturalisation voir Lobo Cabrera (2015).

⁴ Les morisques des Canaries sont majoritairement issus des razzias menés sur la côte berbère, entre Santa Cruz de Cap de Guer (l'actuel Agadir) et le cap Bojador. La première attestation documentée de cette pratique figure dans la chronique *Le Canarien*, qui relate le retour de l'expédition normande avec des captifs ; pour plus d'informations voir (Farrujia de la Rosa, 2004). Les razzias se poursuivirent sous les colonisateurs hispaniques jusqu'à ce qu'un ordre royal y mette officiellement fin en 1598.

Tenerife, qui en est aujourd'hui la dénomination courante, correspondrait, selon Galindo,⁵ au nom que les habitants de La Palma employaient pour désigner cette même île. Cette divergence révèle que les sources transmettent des dénominations d'origines distinctes, qu'il importe de ne pas amalgamer. Aucune d'elles ne livre par ailleurs de désignation unifiée sous laquelle se trouverait explicitement englobée la langue des populations concernées. La langue guanche, entendue comme entité linguistique transinsulaire, ne constitue donc pas une donnée que la documentation établirait en tant que telle : elle procède d'une inférence construite à partir d'elle, et non d'un fait que celle-ci attesterait directement. Une telle opération appelle en conséquence une explicitation épistémologique.

Pour comprendre comment cette inférence s'est imposée, il faut retracer l'histoire du terme *guanche* lui-même, car c'est elle qui conditionne la formation de la catégorie *guanchismo*. Dans les sources, l'usage est clair et circonscrit : *guanche* désigne l'habitant originaire de Tenerife. Viera y Clavijo (2016), dans ses *Noticias de la historia general de las Islas Canarias*, maintient encore en son temps cette restriction géographique. Cependant, confrontée au problème de désigner sous un même terme l'ensemble des populations préhispaniques de l'archipel, la tradition savante du XIX^e siècle opère un glissement décisif. Sabin Berthelot (1842) apparaît comme l'un des principaux artisans de ce glissement, en faisant de *guanche* un ethnonyme à valeur englobante, applicable à l'ensemble des populations préhispaniques de l'archipel. René Verneau (1891) prolonge ensuite cette opération de généralisation en définissant le « type guanche » qu'il rattache à la race de Cro-Magnon comme une souche fondamentale présente dans la quasi-totalité des îles. Il contribue ainsi à consolider une représentation anthropologique unitaire, qui prépare et favorise la généralisation ultérieure

⁵ Fray Juan de Abreu Galindo propose une étymologie du nom *Tenerife* dans son *Historia de la conquista de las siete islas de Canaria*, en l'attribuant aux habitants de La Palma : « Tenerife compuesto de dos dicciones : Tener, que quiere decir monte, e Ife, que es blanco » (1632/1940, p. 213), soit *mont blanc*, en référence au sommet enneigé du Teide, visible depuis l'île voisine.

sur le plan linguistique.⁶ Cette opération terminologique - qui consiste à ériger un gentilé strictement localisé à Tenerife en ethnonyme transinsulaire - n'est pas sans conséquences : elle constitue la condition de possibilité de la catégorie guanche elle-même. Plus profondément encore, cette opération rend possible une rétrospection terminologiquement simplifiée sur les populations préhispaniques, dont le passé se trouve reconfiguré, après la conquête, selon une logique de rupture temporelle instituant un ordre ancien face à un ordre nouveau. La colonisation hispanique inaugure en effet un régime historique inédit, caractérisé tout à la fois par l'émergence de nouvelles appellations et par la refondation de l'organisation sociopolitique de l'archipel. C'est dans ce contexte que les populations antérieures se trouvent progressivement subsumées sous une dénomination généralisante : le terme *guanche*, d'abord strictement ancré dans le cadre local de Tenerife, devient peu à peu une appellation englobante désignant l'ensemble des populations préhispaniques de l'archipel.

C'est ce déplacement qui rend ensuite possible la formation du terme *guanchisme*. En effet, on ne peut qualifier de *guanchisme* un vestige attribué à une « langue guanche » qu'à la condition d'avoir préalablement admis que l'ensemble des habitants préhispaniques de l'archipel relève de la catégorie des *Guanches*. Trapero (2007) a toutefois proposé une hypothèse d'une tout autre nature sur l'étymologie du terme, en faisant de *guanche* un exonyme introduit par les conquérants normands en 1402⁷ et dérivé de l'ancien français *guencher* « esquiver ». Le point décisif de ce travail réside en effet dans le glissement logique qu'opère ici

⁶ L'identification du « type guanche » avec la race de Cro-Magnon a contribué à unifier, sur un plan anthropologique et linguistique, des populations insulaires dont les diversités étaient pourtant attestées par les sources. En ancrant cette unité dans la biologie, Verneau (1891) lui conférait une apparence d'objectivité scientifique qui a longtemps rendu difficile toute remise en question terminologique.

⁷ La conquête normande des Canaries, initiée en 1402 sous la conduite de Jean de Béthencourt et Gadifer de la Salle (Farrujia de la Rosa, 2004), aboutit à un établissement territorial partiel portant sur quatre îles : Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera et El Hierro. La présence normande directe prend fin le 15 novembre 1418, date à laquelle Maciot de Béthencourt, neveu et successeur de Jean de Béthencourt, cède ses droits au comte de Niebla, intégrant ainsi les îles dans la sphère castillane. Cette expédition est documentée par la chronique *Le Canarien*, rédigée par les aumôniers Pierre Boutier et Jean Le Verrier.

l'argumentation de l'auteur : de la présence élargie de la dénomination *guanche* dans la toponymie des îles, Trapero infère une portée ethnonymique plus étendue. Or un tel raisonnement confond deux plans distincts. La diffusion géographique d'un terme renseigne d'abord sur l'extension de ses usages ; elle ne permet pas, à elle seule, d'établir ni son origine, ni sa valeur initiale, ni même son champ premier d'application. En ce sens, l'argument invoqué par Trapero peut tout au plus attester une généralisation progressive de la dénomination, mais non démontrer qu'elle a d'emblée servi à désigner l'ensemble des populations préhispaniques de l'archipel.

À cette histoire du terme s'ajoute une confusion terminologique dont les conséquences méthodologiques sont considérables. Dans la tradition lexicographique canarienne, les notions de *guanche* et *prehispanico* sont fréquemment employées comme des synonymes interchangeables, alors qu'elles reposent sur des critères distincts et ne recouvrent pas le même objet. Jiménez Sánchez (1957) avait déjà perçu cette difficulté. Il proposait de réserver *lo guanche* aux seuls habitants de Tenerife et *lo prehispanico* à l'antériorité chronologique de l'archipel. Une telle distinction ne règle cependant pas le problème. D'une part, elle ne porte que sur la dénomination ethnique et laisse entière la question de la dénomination linguistique : qualifier un individu de préhispanique ne permet aucunement d'identifier le système linguistique auquel il appartenait. D'autre part, *prehispanique* n'est pas un ethnonyme, mais un marqueur chronologique et politique ; il définit une position dans le temps par rapport à la colonisation, non une appartenance de groupe. C'est précisément pour combler cette absence que la lexicographie canarienne a élargi la portée de l'ethnonyme *guanche* à l'ensemble de l'archipel. De cet élargissement ont découlé deux opérations successives : la construction rétrospective de l'étiquette linguistique *lengua guanche* pour nommer la langue supposée commune aux populations préhispaniques, puis la dérivation du terme *guanchismos* pour désigner les vestiges lexicaux censés en être issus. Dans cette perspective, la catégorie

guanchismos relève d'une attribution ethnolinguistique, en ce qu'elle renvoie au système linguistique des populations dites guanches, tandis que le terme *prehispánico* et son dérivé *prehispanismos* procèdent d'une attribution strictement chronologique, désignant ce qui précède la conquête hispanique indépendamment de l'origine ethnique ou géographique des éléments ainsi qualifiés.

Ces deux critères ne se recoupent pas nécessairement, et leur amalgame risque d'oblitérer des distinctions pourtant essentielles : un élément linguistique berbère introduit dans les îles après la conquête par des populations captives peut présenter des caractéristiques morphologiques proches de celles d'un vestige préhispanique attesté, sans pour autant lui être contemporain ni partager la même trajectoire historique. Si la catégorie *guanchismos* absorbe indistinctement ces deux types d'éléments, elle tend à masquer une stratification chronologique qu'une analyse rigoureuse devrait au contraire s'attacher à restituer.

Cette confusion n'est pas fortuite. Elle résulte d'un ensemble de présupposés épistémologiques que la tradition lexicographique n'a pas suffisamment questionnés, et que l'examen de ses pratiques permet d'identifier avec précision.

Le premier est l'hypothèse d'une langue unitaire : la tradition a procédé comme si toutes les populations préhispaniques de l'archipel avaient parlé une seule et même langue — ou, au mieux, des dialectes d'une langue commune — alors que les sources font état de différences interinsulaires que les chroniqueurs consignent sans chercher à les réduire.

Le second est le biais de synchronie : les témoignages fragmentaires transmis par des sources de dates différentes ont été traités comme s'ils reflétaient un état linguistique unique et homogène, alors même que leur collecte s'étend sur une période étendue (XIV^e-XVII^e siècles), recouvrant à la fois la phase préhispanique et la phase postérieure.⁸

⁸ Les vestiges linguistiques désignés sous le terme *guanchismos* s'inscrivent dans deux grandes périodes : la période préhispanique, documentée notamment par le récit de l'expédition portugaise de 1341 et par la chronique normande *Le Canarien* (1402–1404), et la période hispanique, postérieure à la conquête. Cette chronologie est

Le troisième biais tient à la tendance à verser dans la catégorie *guanchismos* tout mot dont l'étymologie demeure incertaine. C'est ainsi que se constitue ce que Manuel Alvar (1993) a qualifié, dans une formule restée célèbre, de *saco sin fondo de lo prehispanico* (Trapero, 2007, p. 220) : tout mot d'étymologie obscure, doté d'une apparence berbérissante ou absent des dictionnaires, se trouve assigné par défaut à une origine guanche, sans véritable examen critique. Díaz Alayón et F. J. Castillo (1998, 1999) ainsi que Morera Pérez (1997), dans une réflexion méthodologique de première importance, ont signalé ces mêmes dérives et appelé à l'adoption de critères plus rigoureux.

Toutefois, la difficulté n'est pas seulement imputable aux *faux guanchismes* provenant de langues identifiables et indûment incorporés à l'ensemble des témoignages disponibles — archaïsmes castillans, emprunts portugais, arabismes transmis par d'autres canaux ; elle réside également dans les interférences internes qui troublent la cohérence du système des *guanchismes*. En effet, des termes d'introduction tardive⁹ peuvent relever du même ensemble linguistique que les vestiges préhispaniques anciens et présenter, de ce fait, des traits suffisamment proches pour échapper à la discrimination lexicographique. La tâche ne consiste donc pas seulement à identifier les interférences issues des langues européennes ou de l'arabe¹⁰, mais aussi à discriminer, au sein d'une même continuité linguistique berbère, des strates chronologiquement distinctes que la lexicographie canarienne peine à isoler.

déterminante pour l'analyse, car elle conditionne l'identification des strates internes qui composent l'ensemble de ces vestiges.

⁹ Les populations captives introduites dans l'archipel au cours de la période hispanique, à la suite des razzias menées sur les côtes voisines des îles orientales, ont progressivement intégré la société coloniale et ont pu transmettre des adstrats lexicaux qui s'inscrivent dans la même aire linguistique berbère que les vestiges préhispaniques, tout en leur étant chronologiquement postérieurs. Or, la tradition savante canarienne a largement invisibilisé ces apports, faute d'avoir distingué les deux strates : l'une antérieure à la conquête, l'autre issue des dynamiques de peuplement colonial postérieures.

¹⁰ Les arabismes attestés dans l'espagnol des Canaries sont d'origines diverses qu'il importe de ne pas confondre : ceux hérités du castillan et du portugais, qui les avaient tous deux empruntés à l'arabe au temps de l'occupation musulmane de la péninsule Ibérique ; ceux apportés par les populations captives berbères ou arabophones issues des razzias menées sur les côtes africaines voisines ; et enfin ceux résultant des contacts directs et continus avec l'espace canario-saharien. La pluralité de ces canaux plaide en faveur d'une lecture stratifiée du lexique d'origine arabe dans l'espagnol canarien

À ce constat s'en ajoute un second, de nature académique, qui n'a pas été suffisamment souligné : les *guanchismos* ont fait l'objet de travaux nombreux et divers ; toutefois, aucun de leurs principaux auteurs ne maîtrisait réellement le berbère, alors même que ces vestiges se trouvent apparentés à cette famille linguistique¹¹. Cette lacune fondamentale n'a pas empêché la constitution d'une tradition d'étude qui se perpétue aujourd'hui en reproduisant les mêmes présupposés.

À cette carence s'ajoute une difficulté d'ordre classificatoire. Dans la lexicographie canarienne, un *canarisme* est défini comme une spécificité lexicale propre aux Canaries, non attestée dans l'espagnol général. À l'intérieur de cette catégorie, on distingue ordinairement plusieurs sous-ensembles : les archaïsmes castillans, les emprunts au portugais, les arabismes, et les *guanchismes*, etc. Ce sont précisément ces derniers qui retiennent ici l'attention. En effet, certains d'entre eux ont été hissés au rang de *canarismes* du fait de leur intégration à la modalité insulaire de l'espagnol des îles ; d'autres, en revanche, en sont exclus parce qu'ils n'y sont pas attestés, malgré le fait qu'ils soient consignés dans les sources historiques espagnoles. Il en résulte l'application de deux régimes classificatoires à un même type de vestiges : d'un côté, des *guanchismes* admis au rang de *canarismes* ; de l'autre, des *guanchismes* maintenus en dehors de cette catégorie.

Une telle ligne de partage reconduit, sur le plan lexicographique, l'opposition coloniale mise en place après la conquête entre, d'une part, les *Guanches*, assignés à un univers antérieur,

¹¹ Les études sur les *guanchismos* souffrent d'une carence structurelle majeure : l'absence totale de formation en langue et civilisation berbères dans l'archipel. Les chercheurs étrangers qui se sont consacrés à ce domaine étaient pour la plupart des sémitisants, dont l'approche a conduit à interpréter le matériau guanche à travers un prisme sémitique. Wölfel lui-même, couramment présenté comme le père de la 'linguistique guanche', n'aurait bénéficié que de quelques semaines de formation en berbère — durée manifestement insuffisante pour acquérir la maîtrise qu'exige ce domaine. Parmi les rares exceptions figurent Georges Marcy et Lionel Galand, auxquels s'ajoute A. Sabir, dont la double formation d'hispanisant et de berbérisant se trouve renforcée par sa maîtrise native de la langue. Quant aux chercheurs canariens et espagnols, ils se sont engagés dans ce champ sans disposer, pour la plupart, des outils linguistiques nécessaires. Ce déficit berbérologique constitue l'une des causes profondes des retards qu'accusent encore les études canariennes sur ce sujet.

et, d'autre part, les *Canarios*, rattachés à l'ordre nouveau. Elle transpose ainsi dans l'ordre des dénominations la césure historique déjà signalée plus haut entre un passé préhispanique révolu et le nouvel agencement insulaire issu de la colonisation. La classification lexicographique révèle ainsi l'empreinte d'une histoire politique qu'elle prétend pourtant transcender.

En dépit de la distinction instaurée par la lexicographie officielle insulaire, ce partage n'en demeure pas moins méthodologiquement biaisé. En effet, la différence entre un *guanchisme* ou *préhispanisme* ayant accès au statut de *canarisme* et un *guanchisme* qui n'a pas franchi ce seuil ne repose ni sur l'ancienneté du vestige ni sur son origine effective, mais sur un seul critère : son intégration, ou non, à l'espagnol des Canaries. Or un tel classement ne saurait valoir comme principe de différenciation pertinent. Un élément d'apparence linguistique dite *guanche*, qu'il soit attesté dans l'usage vivant des îles ou seulement transmis par les sources historiques, peut relever aussi bien d'une couche préhispanique que d'un apport d'introduction plus tardive¹², dissimulant ainsi une hétérogénéité historique que seule une lecture stratigraphique permettrait de faire apparaître. C'est pourquoi aucun vestige, quelle que soit la catégorie classificatoire dans laquelle il est rangé — *canarisme* ou non —, ne saurait être tenu pour un *guanchisme* assuré du seul fait de son apparence berbérissante. La difficulté majeure à laquelle la recherche classique n'a pas encore apporté de solution satisfaisante tient précisément à ce point : les deux strates procèdent d'une même famille linguistique, de sorte que leur différenciation s'avère particulièrement délicate, ce qui contribue à la persistance du présupposé homogénéisant.

La démonstration peut s'appuyer sur deux exemples précis. Le premier est fourni par Abreu Galindo (1632/1940, p. 20), qui attribue aux populations de Lanzarote, de Fuerteventura et de Grande Canarie une parenté avec les Arabes, et invoque à l'appui de cette affirmation trois termes : *aho* « le lait », *ylfe* « le porc » et *tomasen* « l'orge ». Un examen même rapide de ces

¹² Voir *supra*, note n°

termes montre toutefois qu'il ne s'agit nullement de formes arabes, mais bien de formes berbères, dont les correspondances les plus étroites se rencontrent en tachelhit, variété encore aujourd'hui usitée en Berbérie sur les côtes voisines des îles orientales.¹³ Il convient de rappeler, au passage, que la confusion entre « Arabes » et « Berbères » chez les chroniqueurs de l'époque est bien connue ; elle est d'ailleurs encore aujourd'hui présente dans l'usage courant, qui tend à regrouper les deux groupes sous la désignation générale de *moros*. Or, bien que cette fausse parenté ait été relevée à maintes reprises, elle n'a pas suffi à éveiller l'attention de la recherche classique ni à la conduire à une révision de son cadre notionnel appliqué au patrimoine linguistique canarien.

En définitive, l'erreur relevée chez Galindo n'a pas conduit à formuler la question décisive : ces berbérismes ou, plus exactement ces faux arabismes, relèvent-ils d'un fonds préhispanique ancien, ou bien d'apports morisques postérieurs à la conquête et à la colonisation ?

Le fait que ces formes demeurent pleinement transparentes dans le berbère moderne pose précisément cette question et constituerait, à ce titre, l'un des indices les plus significatifs du paradoxe chronolinguistique qui caractériserait l'ensemble de nos témoignages linguistiques dits *guanchismos*.

La deuxième démonstration porte sur le terme *ahico*, enregistré dans le *Diccionario Histórico del Español de Canarias* (DHECan) sous la mention *voz prehispanica* (Corrales Zumbado & Corbella Díaz, 2001, entrée *ahico*). Ce terme illustre avec une clarté particulière le mécanisme d'attribution par défaut : la mention *voz prehispanica*, fréquemment employée

¹³ Les formes relevées chez Abreu Galindo (1632/1940) trouvent des correspondances clairement attestées en tachelhit et dans d'autres variétés du berbère. C'est précisément cette proximité morphologique que Louft (2007) met en évidence dans son article « Rasgos morfológicos de la toponimia no hispánica canaria vista desde el bereber », confirmant ainsi la légitimité et la fécondité du recours comparatif au berbère moderne pour l'interprétation des vestiges linguistiques canariens.

par la lexicographie canarienne, fonctionne en effet comme une assignation chronologique dont les critères demeurent non explicités.

La notice la plus développée dans ce dictionnaire est celle de Bethencourt Alfonso (1911/1994) : « El ahico a una mujer noble le llegaba a los pies y en la sierva a media pierna. En los hidalgos a las rodillas » (cité dans Corrales Zumbado & Corbella Díaz, 2001, entrée *ahico*). Or, les correspondances formelles et sémantiques qu'entretient ce terme avec des formes attestées en arabe et en berbère orientent vers une origine arabe et, partant, vers une introduction en période hispanique plutôt que préhispanique. La racine *h-k*, documentée en arabe classique avec le sens de 'tisser', a en effet donné naissance à des formes largement diffusées dans plusieurs variétés de l'arabe maghrébin ainsi qu'en berbère : en tachelhit — aire linguistique précédemment évoquée —, *ahayk* désigne un vêtement en tissu porté par les femmes ; en arabe marocain et algérien, le terme renvoie à un habit drapé également réservé au port féminin. Cette convergence sémantique se trouve renforcée par le fait qu'en Afrique du Nord comme aux Canaries, les deux formes sont attestées principalement comme désignations d'un vêtement féminin.

Le terme a par ailleurs circulé dans la péninsule Ibérique : la forme *haique* s'est imposée en portugais, tandis que le castillan atteste des transcriptions telles que *hayque* ou *jaique*¹⁴. Si cette diffusion péninsulaire procède du contact prolongé avec le monde musulman, son introduction aux Canaries semble, pour sa part, être passée par l'intermédiaire des populations morisques, elles-mêmes porteuses d'influences arabes, issues des côtes nord-africaines voisines de l'archipel. Dans ces conditions, la qualification de *voz prehispanica* ne saurait être tenue pour une preuve d'ancienneté : elle présuppose l'existence de celle-ci sans l'établir.

¹⁴ « Del ár. marroquí *hayk*, y este del ár. clás. *ḥā'ik* 'tejedor'. Vestidura moruna que cubría el cuerpo desde los hombros hasta los pies ». Real Academia Española. (s. f.). *Jaique*. En *Diccionario de la lengua española* <https://dle.rae.es/jaique?m=form>

C'est précisément à ce niveau qu'entre en jeu une donnée historique dont la lexicographie canarienne n'a pas tiré toutes les conséquences linguistiques. La conquête de l'archipel s'est accompagnée d'une introduction massive de populations berbérophones. Les razzias organisées depuis les îles orientales, les captivités et les transferts de population ont amené dans l'archipel, tout au long des XVe et XVIe siècles, des locuteurs berbères et aussi arabes originaires des côtes voisines. Dès les premières décennies de la conquête, des captifs nord-africains étaient présents à Lanzarote et Fuerteventura, avant même l'achèvement de la conquête des îles occidentales. Ces captifs, devenus morisques au cours de leur intégration et de leur conversion dans les îles, ont pu être en contact avec les derniers locuteurs préhispaniques, tout comme avec les chroniqueurs qui recueillaient les données de leur langue. Lobo Cabrera (2015) établit qu'à la fin du XVIe siècle, le recensement inquisitorial dénombrait environ 865 morisques dans l'archipel, dont plus de la moitié concentrés à Lanzarote et Fuerteventura, îles orientales dont la documentation linguistique est précisément la plus dense.¹⁵ Ces populations, qui possédaient biens, familles, chameaux, etc., avaient obtenu, comme mentionné précédemment, en 1541 une *real cédula* du roi Charles Ier garantissant leur droit de résidence et furent explicitement exceptées du décret d'expulsion général de 1609 signé par le roi Philippe III.¹⁶ Leur présence dans les îles avant d'être naturalisé couvre plus de cent cinquante ans — exactement la période durant laquelle les chroniqueurs collectaient les vestiges attribués uniformément aux populations préhispaniques. Cette donnée historique, solidement documentée, rend non seulement plausible, mais nécessaire, l'hypothèse de

¹⁵ À Lanzarote en 1586, on comptait 140 voisins morisques pour 300 voisins recensés au total, soit près de la moitié de la population recensée de l'île. Les entrées de captifs en provenance des côtes nord-africaines étaient organisées depuis Lanzarote, Fuerteventura, la Grande Canarie et Tenerife. Elles se sont poursuivies tout au long des XVe-XVIe siècles (Lobo Cabrera, 2015).

¹⁶ Voir *supra* n³. L'exception dont les morisques bénéficièrent lors du décret d'expulsion général de 1609, signé par Philippe III, repose sur leur intégration économique profonde dans les îles (Lobo Cabrera, 2015).

l'existence d'apports linguistiques nord-africains postérieurs à la conquête au sein du matériau dit *guanche*.

L'exclusion d'une telle possibilité dans la tradition lexicographique dominante engendre une dissymétrie analytique. Les mêmes réalités démographiques sont en effet mobilisées pour expliquer de nombreuses interférences dans l'espagnol insulaire, mais elles ne sont jamais prises en compte dans l'analyse des vestiges rapportés aux populations préhispaniques. Tout se passe comme si la seule qualification de *guanchisme* suffisait à trancher d'avance la question de l'origine et à soustraire ces formes à tout réexamen critique.

Il serait toutefois excessif de dire que la lexicographie canarienne est demeurée entièrement aveugle à ce problème. Elle a en effet su reconnaître un certain nombre de *faux guanchismes*, déjà mentionnés plus haut, que le lexique insulaire avait indûment pris pour des *guanchismes*¹⁷. Mais ce travail critique, aussi nécessaire soit-il, s'arrête au seuil des erreurs d'attribution individuelles : il n'a pas atteint le problème de fond, qui est celui d'une catégorie homogénéisant structurellement des vestiges appartenant à des strates chronologiques distinctes d'une même continuité linguistique berbère.

Les deux exemples que nous venons d'examiner plus haut permettent de mettre au jour un mécanisme plus général, que l'on peut formuler sous la forme d'un paradoxe. D'un côté, les sources historiques et anthropologiques attestent des différences entre populations, des diversités ethniques, des dénominations confuses, des difficultés à s'entendre mutuellement, des formes plurielles d'organisation politique et sociale, ou encore des pratiques religieuses diverses. De l'autre, comme le souligne Louft (2007), le matériau linguistique transmis ne restitue pas immédiatement cette pluralité et cette diversité. Il donne plutôt l'impression d'un

¹⁷Sur l'identification des *falsos guanchismos*, voir notamment Morera Pérez (1997) et Diaz Alayon & F. J. Castillo (1998a). La compilation de faux guanchismes la plus étendue reste celle de Wölfel dans ses *Monumenta Linguae Canariae* (1965).

ensemble relativement homogène, marqué par des traits berbérissants récurrents qui semblent dessiner, à première vue, l'image d'une certaine unité ethnolinguistique.

Deux hypothèses, qui ne s'excluent pas l'une l'autre, peuvent alors être avancées pour expliquer ce paradoxe. La première est que le processus de collecte documentaire, effectué auprès de populations déjà en contact depuis plusieurs décennies avec les morisques et les colons, a produit un effet de nivellement artificiel, susceptible d'atténuer la diversité préhispanique originelle. La seconde est que les vestiges conservés reflètent, dans leur grande majorité, un état linguistique plus récent qu'on ne le suppose généralement : le berbère des populations introduites après la conquête, venu recouvrir et brouiller les traces d'un fonds préhispanique plus ancien. Ces hypothèses ne peuvent être départagées qu'à partir d'une analyse stratigraphique rigoureuse, attentive à la fois aux indices chronologiques internes, à la distribution insulaire des attestations et aux données historiques concernant la présence ainsi que la localisation des différentes populations en contact.

Conclusion

En définitive, définir un *guanchisme* n'est nullement une opération simple, pas plus qu'il n'est aisé de déterminer ce qu'il convient d'entendre par *langue guanche*. Sous l'apparente évidence de ces dénominations se concentre en réalité un ensemble de difficultés touchant aux catégories classificatoires, au statut des sources, à la chronologie du matériau et aux présupposés mêmes de la tradition savante canarienne. Il faut reconnaître, certes, que la lexicographie canarienne a su identifier plusieurs *faux guanchismos* et corriger certaines attributions erronées. Mais cette rectification, si nécessaire soit-elle, demeure en deçà du problème principal. Celui-ci ne tient pas seulement à quelques erreurs ponctuelles, mais au caractère structurellement homogénéisant d'une catégorie appliquée à des vestiges qui relèvent en réalité de strates chronologiques distinctes au sein d'une même continuité linguistique berbère. C'est en ce sens que le *saco sin fondo de lo prehispanico* si justement dénoncé par Manuel Alvar ne renferme

pas seulement des formes mal attribuées : il rassemble également, sans discrimination suffisante, des matériaux diversement transmis et historiquement stratifiés, dont l'unité apparente procède en partie d'une construction savante rétrospective. Dès lors, ce n'est pas parce qu'un toponyme ou un mot dit *guanche* est attesté en berbère, ni parce qu'il présente une morphologie berbère, qu'il doit être tenu pour un *guanchisme* au sens préhispanique du terme. Un *guanchisme* n'est pas réductible à un simple berbérisme : il engage une question plus exigeante, celle de la transmission, de la chronologie, des contacts, des médiations historiques et, finalement, de la validité de la catégorie elle-même. La seule voie méthodologiquement défendable consiste donc à reprendre l'ensemble du dossier sur des bases plus rigoureuses, plus critiques et plus stratigraphiques, afin de restituer à chaque vestige la complexité historique que les classifications héritées ont tendance à effacer. Une telle révision ne relève pas seulement des milieux savants ; elle appelle aussi un engagement plus résolu des instances académiques, universitaires et patrimoniales. Il devient nécessaire de renforcer l'autonomie scientifique, qui constitue en ce domaine un véritable talon d'Achille des études canariennes, de consolider la formation spécialisée et d'intégrer pleinement ces questions aux champs déjà constitués de la linguistique et de l'histoire, de l'anthropologie, de l'archéologie et des études patrimoniales. Dans cette perspective, une analyse critique des catégories, éclairée par les apports d'une linguistique attentive aux faits de langue, est susceptible de révéler des résultats inattendus et de renouveler l'intelligence des processus de peuplement, tant pour les phases anciennes que pour celles inaugurées par les conquêtes. À cette condition seulement, il sera possible de rouvrir de manière cohérente le dossier des *guanchismos*, d'en corriger les désignations historiques les plus problématiques et de restituer toute leur place à des composantes longtemps marginalisées de l'histoire insulaire, au premier rang desquelles : les apports morisques.

Références

- Abreu Galindo, J. de. (1940). *Historia de la conquista de las siete islas de Canaria*. Imprenta Valentín Sanz. (Œuvre originale publiée en 1632)
- Corrales Zumbado, C., & Corbella Díaz, D. (2001). *Diccionario histórico del español de Canarias (DHECan)*. Instituto de Estudios Canarios. <http://web.frl.es/DHECan.html>
- Díaz Alayón, C., & Castillo Martín, F. J. (1998a). Aciertos y desaciertos en la investigación lingüística de D. J. Wölfel. *Anuario de Letras*, 36, 5–46.
- Díaz Alayón, C., & Castillo Martín, F. J. (1998b). Nuevas consideraciones sobre la cuestión de la homogeneidad o diversidad lingüística de la Canarias prehispanica. *Letras de Deusto*, 28(78), 91–120.
- Díaz Alayón, C., & Castillo Martín, F. J. (1999). Las relaciones entre el bereber y la lengua prehispanica de Canarias: De López de Gómara a John Campbell. *Letras de Deusto*, 29(84), 139–178.
- Farrujia de la Rosa, A. J. (2004). *Ab initio: La teorización sobre el primitivo poblamiento humano de Canarias. Fuentes etnohistóricas, historiografía, arqueología (1342–1969)* [Thèse de doctorat, Universidad de La Laguna]. RIULL — Repositorio Institucional ULL. <https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/9958/cs130.pdf>
- Jiménez Sánchez, S. (1957). *Lo canario, lo guanche y lo prehispanico* (Serie B, N° 387). Real Sociedad Geográfica.
- Lobo Cabrera, M. (2015). *Los moriscos en Canarias: De esclavos a naturales*. Mercurio Editorial.
- Louft, A. (2007). Rasgos morfológicos de la toponimia no hispánica canaria vista desde el bereber. *Almogaren*, 38, 69–112.
- Morera Pérez, M. (1997). El estudio de los guanchismos: Consideraciones metodológicas. *Anuario de Estudios Atlánticos*, 43, 501–549.

- Trapero, M. (2007). *Estudios sobre el guanche: La lengua de los antiguos canarios*. Fundación Canaria Mapfre Guanarteme; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Verneau, R. (1891). *Cinq années de séjour aux îles Canaries*. A. Hennuyer.
- Viera y Clavijo, J. de. (2016). *Noticias de la historia general de las Islas Canarias* (A. de Béthencourt Massieu & N. González Lemus, Éd.). Nivaria Ediciones. (Œuvre originale publiée 1772–1783)
- Webb, P. B., & Berthelot, S. (1842). *Histoire naturelle des îles Canaries: Vol. 1. Ethnographie et annales de la conquête*. Béthune.